

Qazax-Tovuz iqtisadi rayonunda üzümçülüğün inkişaf dinamikası və perspektivləri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17826627>

Dilbər Ağa qızı Məmmədova

Doktorant, kiçik elmi işçi,

AR ETN akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

E-mail: dilber.geo@mail.ru

<https://orcid.org/0009-0001-1249-8366>

Xülasə: Təqdim olunan məqalə Qazax-Tovuz iqtisadi rayonunda üzümçülüğün inkişaf dinamikası və perspektivlərinin tədqiqinə həsr edilmişdir. Bunun üçün üzümçülüklə bağlı zəngin material toplanmış, onun ərazidə yerləşdirilməsi, tarixi inkişaf imkanları və hazırda əkilib-becərilməsi, istehsalı və məhsuldarlığı ətraflı təhlil edilmişdir. Tədqiqat zamanı üzümçülüğün regionun kənd təsərrüfatının ixtisaslaşmış sahələrindən biri olmaqla ərazinin torpaq resurslarından səmərəli istifadə edilməsində, əhalinin üzüm və üzüm məhsullarına olan tələbatının ödənilməsində, eləcə də məşğulluq səviyyəsinin yüksəlməsində və gəlirlərin artırılmasında mühüm yer tutması ətraflı təhlil edilmişdir. Ümumi halda qarşıya qoyulan məqsəd və vəzifələrə əsasən nail olunmuş, müvafiq nəticə və təkliflər əldə edilmişdir. Tədqiqat zamanı statistik, sistemli yanaşma, müqayisə, tarixi, riyazi analiz metod və müxtəlif yanaşmalardan istifadə edilmişdir.

Açar sözlər: *üzümçülük, əkin, istehsal, şərabçılıq, intensiv təsərrüfat, ərazi təşkili, iqtisadi rayon*

Development dynamics and prospects of viticulture in the Gazakh-Tovuz economic region

Abstract: The presented article is devoted to the study of the dynamics and prospects of viticulture development in the Gazakh-Tovuz economic region. For this purpose, a wealth of material on viticulture has been collected, its location in the territory, historical development opportunities and current cultivation, production and productivity have been analyzed in detail. During the study, it was analyzed in detail that viticulture, as one of the specialized branches of the region's agriculture, plays an important role in the efficient use of land resources of the territory, in meeting the population's demand for grapes and grape products, as well as in increasing the level of employment and increasing incomes. In general, the goals and objectives set were achieved, and appropriate results and proposals were obtained. During the study, statistical, systematic approach, comparison, historical, mathematical analysis methods and various approaches were used.

Keywords: *viticulture, cultivation, production, winemaking, intensive farming, territorial organization, economic region*

Giriş

Qazax – Tovuz iqtisadi rayonu üzümçülüğün inkişaf etdirilməsi üçün əlverişli təbii-iqtisadi şəraitə malikdir. Bu, qışın mülayim keçməsi, günəş şüalarının və istiliyin bolluğu, yararlı torpaq və suvarma mənbələrinin olması, habelə əhalinin uzun illər boyu üzümçülük üzrə topladığı təcrübə, əmək vərdişi və digər şərtlərin olması ilə əlaqədardır. İqtisadi potensial imkanlarına görə də üzümçülük regionun kənd təsərrüfatı kompleksində əsas yerlərdən birini tutur. Belə ki, sənaye emalı və kənd təsərrüfatı istehsalı həcmi baxımından üzüm digər kənd təsərrüfatı bitkilərinə nisbətən daha çox məhsul və gəlir verir. Üzüm bitkisindən süfrə üzümü, kışmış, doşab, şirə, həmçinin onun emalından şərab, konyak və digər üzüm məhsulları alınır.

Qazax-Tovuz iqtisadi rayonunun əlverişli təbii-iqlim şəraiti, həmçinin üzümün iqtisadi cəhətdən səmərəliliyi, bu bitkinin əkin sahəsini genişləndirməyə və istehsalını xeyli artırmağa imkan verir. Lakin, üzümçülük sahələrinin genişləndirilməsi ilə bərabər, hər hektar üzümlükdən alınan məhsulun miqdarının yüksəldilməsi və onun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması da vacib məsələlərdən biridir. Belə ki, üzüm sortlarının regionun iqlim və torpaq şəraitinə uyğun olaraq düzgün seçilib yerləşdirilməsi, onun sort tərkibinin yaxşılaşdırılması və ondan yüksək

keyfiyyətli şərab məhsullarının əldə olunması qarşıda duran mühüm məsələlərdən biridir. Bunun üçün üzümlüklər əsasən ixtisaslaşdırılmış, yüksək keyfiyyətli və məhsuldar sortlar hesabına salınmalı, onların yerləşdirilməsinə xüsusi diqqət yetirilməlidir.

Təhlil və müzakirə

Müstəqillikdən əvvəlki dövrdə Şəmkir, Tovuz və Qazax rayonlarında əsasən "Təbrizi", "Ağ Xəlili", "Qaraburnu", "Ağadayı", "Ağ şanı", "Qara şanı", "Əsgəri", "Kardinal", "İskəndəriyyə Muskatı", "Hamburq Muskatı", "Ağ Şasla" kimi süfrə üzüm sortları əkilib- becərilirdi. Lakin keçmiş sovetlər birliyi dövründə respublikada aparılan antialkoqol kampaniyası çərçivəsində regiondakı üzüm bağları kortəbii şəkildə məhv edilmiş və nəticədə onlarla qiymətli yerli, seleksiya və introduksiya olunmuş üzüm sortları məhv edilmişdir.

Son zamanlar üzümçülüyə diqqət yenidən artdığından şəxsi və özəl torpaq sahibləri, fərdi mülkiyyətçilər daha çox üzüm yetişdirməyə üstünlük verir, yeni üzümçülük təsərrüfatları yaradırlar. Hazırkı dövrdə Qazax-Tovuz iqtisadi rayonunda əsasən "Qara Moldova", "Red-Qlobe", "Bolqar", "Rkasiteli", "Tayfu", "Viktoriya", "Kardinal", "Sarıgilə", "Təbrizi", "Merlota", "Moldova", "Mişel" süfrə sortları ilə yanaşı yerli üzümçülər tərəfindən calaq ting üsulu ilə əldə edilmiş "Alfonsa", "Şalfey", "Melored" üzüm sortları (Tovuz), "Merlot", "Redbull" (Ağstafa), "Rkasiteli", "Faberna", "Savinyon Blank", "Bayan şirə" (Qazax), "Şardane", "Merlot", "Rkasiteli", "Sapiravi", "Kaberne savinyon", "Şiraz" (Şəmkir) texniki üzüm sortları əkilib-becərilir.

Müstəqillikdən əvvəlki dövrdə üzümçülük regionun aqrar təsərrüfatının formalaşması və inkişafında, ümumi məhsul istehsalının artırılmasında həlledici rol oynayırdı. Region ölkədə üzüm məhsulları, şərab və konyak materialları istehsalında aparıcı yer tuturdu. Bunu aşağıdakı şəkildə aydın görmək olar.

Şəkil 1. Qazax-Tovuz iqtisadi rayonunda üzümçülüğün uzunmüddətli inkişaf tendensiyası

Qazax-Tovuz iqtisadi rayonunda üzümçülüğün uzunmüddətli inkişaf tendensiyasında müxtəlif dinamik dəyişikliklər müşahidə edilir. Belə ki, əgər müstəqilliyə qədərki dövrdə üzüm bağlarının əkin sahəsi 28 min ha, istehsalı isə 226 min ton olmuşdursa [7], sonrakı illərdə alkoqolizmə qarşı mübarizə tədbirlərinə görə üzümçülüyə böyük zərbə vurulmuş və nəticədə bu gəlirli sahə sıradan çıxmışdır. Lakin müstəqillikdən sonrakı dövrdə ölkə prezidentinin imzaladığı fərman və sərəncamlara əsasən üzümçülükdə böyük inkişaf meylləri müşahidə edilməyə başlamışdır. Əgər 2005-ci ildə üzüm bağlarının əkin sahəsi 1095 ha idisə, 2024-cü

ildə artıq 2500 ha olmuşdur. Əkin sahələrinə müvafiq olaraq istehsal göstəriciləri də müstəqillikdən sonrakı dövrdə artım dinamikası üzrə inkişaf edərək 2005-ci ildə 26 min ton, 2024-cü ildə isə 3 dəfədən çox artaraq 81 min ton təşkil etmişdir. Məhsuldarlıq göstəricilərində isə dəyişiklik yalnız artım dinamikası üzrə davam edərək müstəqillikdən əvvəlki dövrdə 97,3 sent/ha idisə, 2024-cü ildə bu göstərici 226 sent/ha olmuşdur [2]. Beləliklə, uzunmüddətli dövr ərzində Qazax-Tovuz iqtisadi rayonunda üzüm bağlarının əkin sahəsi azalsa da, məhsuldarlığın 2,3 dəfə artması bu sahənin daha müasir və texnoloji əsasda inkişaf etdiyini, kənd təsərrüfatının ekstensiv inkişaf modelindən intensiv modelə keçid etdiyini göstərir. Əgər artım bu dinamika üzrə davam edərsə, perspektivdə daha innovativ texnika və texnologiyaların tətbiqi ilə 2030-cu ilə qədər üzüm istehsalının 100-120 min tona qədər çatdırılması mümkündür.

Müstəqillik əldə edildikdən sonra Azərbaycanda üzümçülüyn daha sürətli inkişafı üçün əlverişli şərait yaradılmış və bu istiqamətdə müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsinə başlanılmışdır. Belə ki, ölkə başçısının sərəncamına əsasən “Üzümçülük və Şərabçılıq haqqında” qanun (2001-ci il) qəbul edilmiş, Azərbaycan Respublikasında üzümçülüyn (2011-ci il) və şərabçılığın (2018-ci il) inkişafına dair Dövlət Proqramları təsdiq edilmişdir. Bununla bərabər «Aqrolizinq» ASC tərəfindən sahibkarlara güzəştli şərtlərlə lazımı dəstəyin (texnika, gübrə və s.) göstərilməsi, eləcə də hər hektar üçün subsidiyaların tətbiq edilməsi regiondakı fermerləri yeni üzüm bağları salmağa daha da həvəsləndirmişdir (şəkil 2).

Şəkil 2. Qazax – Tovuz iqtisadi rayonunda üzüm bağlarının əkin sahəsi, ha ilə

Respublika üzrə əkilən üzüm bağlarının 2,5 min ha və ya 16,8%-i Qazax-Tovuz iqtisadi rayonunun payına düşür. Qazax-Tovuz iqtisadi rayonunda çoxillik əkmələrin tərkibində üzümün payı isə 21%-dir. İqtisadi rayon üzrə ən çox əkin sahəsi 1150 ha və ya 46% olmaqla Tovuz rayonunun payına düşür. Tovuz rayonundan sonra ən çox əkin Şəmkir (556 ha və ya 22%), Ağstafa (500,9 ha və ya 20%), Qazax (284,7 ha və ya 11%) rayonlarındadır. Gədəbəy rayonunda üzüm bağlarının salınmasına 2020-ci ildən başlanılmışdır və hazırda onun payı cəmi 9 ha və ya 1% təşkil edir.

Hazırda respublika üzrə üzüm əkinlərinə müvafiq olaraq onun cəmi istehsalının 80,7 min ton və ya 39,34%-i Qazax-Tovuz iqtisadi rayonunun payına düşür. İqtisadi rayonda istehsal olunan üzümün 38,4 min ton və ya 47,6 %-i Şəmkir rayonunun payına düşür. Sonrakı yerləri 30,5 min ton və ya 37,8% ilə Tovuz, 7,8 min ton və ya 9,7% ilə Ağstafa, 3,8 min ton və ya 4,7% ilə Qazax, 0,2 min ton və ya 0,2% ilə Gədəbəy rayonları tutur (şəkil 3).

Şəkil 3. Qazax – Tovuz iqtisadi rayonunda üzüm istehsalı, ton ilə

Tədqiqat ərazisində üzüm plantasiyalarına göstərilən yüksək aqrotexniki qulluq nəticəsində məhsuldarlıq ildən-ilə yüksəlir. 2024-cü ilin statistikasına görə iqtisadi rayonda üzümün məhsuldarlığı 226 sent/ha olmuşdur ki, bu da ümumi respublika üzrə orta göstəricidən (102,2 sent/ha) 2,2 dəfəyə qədər yüksəkdir. İqtisadi rayona aid olan ayrı-ayrı inzibati rayonlar üzrə məhsuldarlıq Tovuzda – 284,5sent/ha, Şəmkirdə - 221,2 sent/ha, Gədəbəydə – 202 sent/ha, Ağstafada – 154,9 sent/ha və Qazaxda – 136 sent/ha təşkil etmişdir.

Şəkil 4. Qazax – Tovuz iqtisadi rayonunda üzümün məhsuldarlığı, sent/ha ilə

Regionda üzümçülüğün yüksək inkişaf ilə yanaşı, həm də onun emalı prosesi yüksək səviyyədə həyata keçirilir. Hazırda regionda şərab istehsal edən müəssisələr əsasən Tovuz rayonunda fəaliyyət göstərən “Naiqin KO” MMC (Tovuz-Baltiya), “Azəri Frans” MMC, Ə.İ. Süleymanov adına Qızıl Salxım MMC, “Tovuz QIDA məhsulları kombinatı”MMC, Qazax rayonunda “Şahnigar”MMC, Ağstafa rayonunda “Ümid” firması və “Moşu” ASC və Şəmkir rayonunda “Şərq Ulduzu” MMC-dir. Burada ağ, çəhrayı, qırmızı şərab növləri istehsal edilir [8].

Yuxarıda qeyd edilən müsbət göstəricilərlə yanaşı, bütün tarixi dövr ərzində regionun üzüm və onun emal məhsullarından əldə olunan tullantı materiallarından həm də heyvandarlığın yem bazası kimi istifadə olunmuşdur. Bu qüvvətli yem kimi həm iqtisadi cəhətdən sərfəli, həm də ekoloji cəhətdən faydalı olmaqla bərabər heyvandarlıqda ət və südün keyfiyyətinin yaxşılaşmasında mühüm rol oynayır. Gələcəkdə bu təcrübədən geniş istifadə tədqiqat regionunda müasir, davamlı kənd təsərrüfatı modelinin yaradılmasında üzümçülükə heyvandarlığın inteqrasiyası üçün ən səmərəli yollardan biri hesab edilə bilər.

Nəticə və təklif

Aparılan tədqiqat nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, Qazax – Tovuz iqtisadi rayonunun coğrafi mövqeyinin üstünlüklərindən, təbii-iqlim şəraitindən və işçi qüvvəsindən səmərəli istifadə etməklə rayonun üzümçülük üzrə ixtisaslaşmasının maksimum yüksəldilməsinə, istehsalın sahə quruluşunun daha da təkmilləşdirilməsinə, əsas istehsal

tsiklinin tamlığına, rayonun üzüm və üzümçülük məhsullarına olan tələbatının ödənilməsi səviyyəsinin yüksəldilməsinə, habelə istehsal-emal texnoloji və iqtisadi qarşılıqlı əlaqələrin gücləndirilməsinə nail olmaq olar.

Bu sahənin yüksək orta illik inkişaf artımını təmin etmək üçün yeni innovativ yanaşmanın nəinki üzümçülükdə, eləcə də onunla əlaqədar olan digər təsərrüfat sahələrində sürətləndirilməsi prosesi məqsədəuyğundur.

Gələcəkdə regionda üzümçülüyn davamlı inkişafına nail olmaq üçün bu sahənin maddi-texniki bazasının xeyli möhkəmləndirilməsi, üzümçülük məhsullarının artırılması, onun saxlanması, emalı və logistikasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə müasir tipli yeni emal müəssisələrin yaradılmasına və bu sahədə mütəxəssislərin hazırlanmasına böyük ehtiyac vardır.

Ədəbiyyat

1. Abduləliyeva S.Ş., Ələkbərova M.M. Üzümçülük. Bakı: "Müəllim", 2017. 172 s.
2. Azərbaycanın kənd təsərrüfatı/Statistik məcmuə/ 2025. 724 s.
3. Coşkun Z. The Importance of Irrigation in Viticulture. Viticulture Studies (VIS) 2023, 3(2): p. 73 – 80.
4. Miguel A. Olego, Roberto Lopez, Fernando Visconti Reluy "Sustainable Viticulture: Soil Fertility, Plant Nutrition and Grape Quality" August 2025/ p. 210
5. Paşayev N.Ə., Məmmədova D.A. "Qazax-Tovuz iqtisadi rayonunda kənd təsərrüfatının ərazi təşkilinin inkişaf perspektivləri" Coğrafiyanın müasir problemləri: Elm və təhsilin inteqrasiyası, Beynəlxalq elmi-praktiki konfransının materialları II cild. Bakı: 2022.səh. 81-88.
6. Pənahov T.M., Səlimov V.S., Zari Ə.M. «Azərbaycanda üzümçülük». Bakı: «Müəllim» nəşriyyatı, 2010. – 224 s.
7. Сельское хозяйство Азербайджанской ССР /Статистический сборник/часть II/ Земледение. г. Баку – 1967 г. с.472.
8. Şərabçılıqla məşğul olan regionların mikrozonalara ayrılması və tanıtılması. Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutu Bakı, 2019, 22 s.